

**VĚDECKÝ VÝBOR
PRO GENETICKY
MODIFIKOVANÉ
POTRAVINY A KRMIVA**

Klasifikace:	Draft	<input type="checkbox"/>	<i>Pro vnitřní potřebu VVF</i>
	Oponovaný draft	<input type="checkbox"/>	<i>Pro vnitřní potřebu VVF</i>
	Finální dokument	<input checked="" type="checkbox"/>	<i>Pro oficiální použití</i>
	Deklasifikovaný dokument	<input type="checkbox"/>	<i>Pro veřejné použití</i>

Název dokumentu:

RÁMCOVÝ PLÁN PRÁCE 2014

Poznámka:

--

Plán práce

Vědeckého výboru pro geneticky modifikované potraviny a krmiva (VVG) na rok 2014

1. Průběžné zpracování podkladů k žádostem o uvedení geneticky modifikovaných (GM) potravin a krmiv na trh EU pro potřeby MZe ČR.
 - ❑ *Bude prováděno posuzování údajů uvedených v žádostech podaných podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 o GM potravinách a krmivech a zpracovávání odborných stanovisek k těmto žádostem v souladu se statutem VVG.*
 - ❑ *Budou vypracovávána odborná stanoviska, zda Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) ve svých vědeckých stanoviscích dostatečně vypořádal připomínky/námítky jednotlivých členských států k žádostem podávaným dle nařízení EP a R (ES) č. 1829/2003 a zároveň zda na dostatečné relevantní úrovni vyhodnotil případné protichůdné závěry prezentované v některých vědeckých pracích.*
2. Zpracování odborných podkladů pro stanoviska ČR k materiálům EFSA a dalších organizací (např. FAO/WHO /Codex Alimentarius/, OECD) a k aktuálním otázkám ve vztahu ke GMO spolu s návody pro řešení situací (např. stanoviska nevládních organizací, spotřebitelů).
3. Monitoring činnosti EFSA a dalších organizací ve vztahu k hodnocení bezpečnosti GM potravin a krmiv.
4. Monitoring www stránek (např. GMO-Compass, FAO/WHO, Codex Alimentarius, OECD, USDA, FDA).
5. Podle potřeby účast na jednání EFSA, Codex Alimentarius, na konferencích zabývajících se bezpečností GM potravin a krmiv a využitím biotechnologií na bázi GMO v praxi.
6. Konzultace problematiky bezpečnosti GM potravin a krmiv se zahraničními odborníky. V rámci vzdělávání členů a spolupracovníků VVG účast na odborných seminářích a na národních a mezinárodních konferencích. Příprava informací pro veřejnost v oblasti GM potravin a krmiv pro potřeby MZe ČR.

7. Koordinace postupů s KS BP MZe ČR a účast na jednáních KS BP, vzájemná komunikace s předsedy ostatních vědeckých výborů (VV) a jejich členy, případná účast na zasedání ostatních VV.
8. Udržování chodu nových www stránek VVG (www.scgmff.cz) pracující v rámci eAgri portálu MZe ČR. Zpracování informačních materiálů v oblasti GM potravin a krmiv pro spotřebitele a jejich vystavení na www stránky VVG.
9. Poskytování konzultací k návrhu oznámení neschválených GM potravin a krmiv v rámci systému rychlého varování pro potraviny a krmiva (RASFF) v případě, že o to bude VVG požádán KS BP v souladu s jeho statutem.
10. Organizace a realizace řádných zasedání VVG – min. 2x ročně a *ad hoc* podle potřeby.

Předběžné náklady včetně DPH:	500 000,- Kč
z toho:	
DPH (21 %)	87 000,- Kč
Přímé náklady	351 000,- Kč
Režie ústavu (15 %)	62 000,- Kč

Předkládá:

Prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc.,
předsedkyně VVG